

Анатолій КОРОТИЧ

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка
м. Глухів, Україна*

АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ НА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА»

Анотація. У статті проаналізовано погляди науковців на визначення понять «інновація», «інноваційна діяльність». Констатовано, що інноваційна діяльність педагога є необхідною умовою високої якості педагогічної освіти. Вона спрямована на задоволення попиту на якісну педагогічну освіту, забезпечує формування необхідних компетентностей та розвиток особистості здобувачів освіти, сприяє розвитку системи педагогічної освіти.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, педагоги, професійно-педагогічна освіта, розвиток особистості.

Abstract. The article analyzes the views of scientists on the definition of the terms “innovation”, “innovative activity”. It was established that the innovative activity of the teacher is a necessary condition for the high quality of pedagogical education. It is aimed at satisfying the demand for high-quality pedagogical education, ensures the formation of the necessary competencies and the development of the personality of those seeking education, and promotes the development of the pedagogical education system.

Keywords: innovation, innovative activity, teachers, professional and pedagogical education, personality development.

Постановка проблеми та її актуальність. В епоху інноваційного розвитку суспільства оновлення освітньої системи має ґрунтуватися, передусім, на професійній інноваційній компетентності фахівців, зокрема педагогів професійного навчання. Саме їм належить визначальна роль у підготовці нового покоління, оскільки «суспільство в сучасних умовах, а ще більше – в умовах відбудови країни, потребуватиме висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно діяти, адаптуватися до змінних умов, постійно розвиватися, бути високомайстерними професіоналами» [12, с. 6].

Про важливість інноваційного складника в системі освіти наголошується в багатьох нормативних документах країни: законах України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Про інноваційну діяльність» (2012 р.), Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності України», Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України тощо.

Зокрема, у Законі України «Про вищу освіту» увага акцентується на необхідності забезпечення «органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності» (ст. 26) [8], у Законі України «Про освіту» інноваційна діяльність визначена «обов'язковою та невід'ємною частиною освітньої діяльності закладів вищої освіти» (ст. 17) [10]. У Законі України «Про інноваційну діяльність» відзначено необхідність «забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у

розвитку інноваційної діяльності; сприяння розвитку інноваційної інфраструктури; підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності» (ст. 3) [9].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливе місце в освітній теорії та практиці посідають дослідження проблем підготовки педагога до інноваційної діяльності А. Андрєєва, І. Гавриш, І. Дичківської, О. Дубасенюк, Н. Клокар, В. Курок, О. Огієнко, Н. Плахотнюк, В. Уруського, О. Шапран та ін. Це є закономірним, оскільки поняття «інновація» охоплює не тільки створення і поширення нововведень, а і характеризує зміни в образі діяльності, стилі мислення педагогів.

Дослідження показало, що, незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених інноваційній педагогічній діяльності фахівців, означена діяльність педагога професійного навчання, специфіка якої визначена особливостями професійно-педагогічної освіти та умовами його роботи в закладах П(ПТ)О, досліджена недостатньо.

Метою статті є аналіз поглядів науковців на трактування поняття «інноваційна діяльність педагога».

Виклад основного матеріалу. З метою розкриття сутності поняття «інноваційна діяльність» з'ясуємо спочатку значення терміну «інновація», який походить від англійського слова «*innovation*», що складається з двох частин: основи «*novatio*» (лат.) – «новизна, новація, оновлення» та англійського префіксу «*in*» – «в», що означає «введення новинок, новацій, новизни» або словосполучення «нововведення» – процес використання новизни. Погоджуємося з О. Герасименко, яка вважає, що новизна – це «винахід, новий метод, новий порядок тощо; а нововведенням новинка стає з моменту свого розповсюдження. Тому фактично, під інновацією можна розуміти будь-яку прогресивну зміну в техніці, технології, організації, управлінні, суспільному житті» [2, с. 211].

У контексті нашого дослідження будемо розуміти інновацію як процес створення та використання нового досвіду, пов'язаного зі змінами в соціокультурному, соціально-педагогічному середовищі. Умови розвитку інноваційних процесів у суспільстві вимагають посилення превентивної підготовки науково-педагогічних кадрів, що позначиться на їхній здатності до майбутньої творчої педагогічної діяльності.

Для визначення поняття «інноваційна діяльність» та її основних характеристик ми розглянули формулювання цієї категорії різними авторами (О. Гончаровою, І. Дичківською, С. Загороднім, І. Зязюном, М. Ільїною, Ю. Перебейнісом та ін.). Аналіз їхнього доробку дав змогу виявити основні характеристики інноваційної діяльності, а саме: інноваційна діяльність – складна системна цілеспрямована діяльність, метою якої є впровадження результатів наукових розробок і досліджень (нові продукти, технології, послуги, форми управління та організації) для підвищення ефективності соціально-економічного розвитку, продуктивності та якості продукції або послуг.

Щодо інноваційної педагогічної діяльності аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вчених дав змогу зробити висновок, що трактування поняття «інноваційна педагогічна діяльність», «інноваційна діяльність педагога» за змістовною інтерпретацією доволі різнопланове, і різними вченими тлумачиться по-різному:

– «складний і багатоплановий феномен, що своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, перетворення об'єкта, на переведення його в якісно новий стан; системну діяльність щодо створення, освоєння та застосування нових засобів; особливий вид творчої діяльності, що об'єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій, систем» (І. Дичківська [4, с. 248]);

– «різновид педагогічної діяльності, що здійснюється в межах освітнього процесу з метою формування в суб'єктів системи знань, умінь і навичок, що спрямовані на створення оптимальних умов для виховання, навчання, розвитку і саморозвитку особистості та вибору можливостей вільного та творчого самовираження через генерування та втілення інноваційних ідей, оновлення педагогічної теорії та практики, комплексний творчий підхід до розв'язання професійно-педагогічних та техніко-технологічних питань» (Л. Шевченко [2, с. 122]);

– «складне інтегральне новоутворення, сукупність різних за цілями та характером видів робіт, що відповідають основним етапам розвитку інноваційних процесів та спрямовані на створення та внесення майбутнім педагогом змін до власної системи роботи. Інноваційна діяльність є системною, націленою на реалізацію нововведень на основі використання та впровадження нових наукових ідей, знань, підходів або трансформації відомих результатів наукових досліджень та практичних розробок у новий або вдосконалений продукт» (О. Гончарова [3, с. 8]);

– «метадіяльність, спрямована на перетворення всього комплексу особистісних засобів суб'єкта, які забезпечують не тільки адаптацію до швидкозмінної соціальної і професійної реальності, але й можливість впливу на неї» (К. Макогон [6, с. 28]).

– «метадіяльність, що спрямована на зміну особистісних (потреби, мотиви, цілі, ставлення) і технологічних (методи, засоби) структур суб'єктів нововведень» (І. Коновальчук [5, с. 7]);

– процес «уведення інновацій у навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом, що охоплює повний «життєвий цикл», а проєктно-впроваджувальна – усвідомлений вибір, апробацію, адаптацію та впровадження інновацій. Вона передбачає залучення вчителів, з одного боку, до реалізації регіональних науково-методичних проєктів, а з іншого – самостійного розроблення та реалізації проєктів упровадження інновацій, обраних ними для освоєння і використання» (О. Мариновська [7, с. 35]);

– «цілеспрямована педагогічна діяльність, що базується на осмисленні (рефлексії) свого власного практичного досвіду за допомогою порівняння та вивчення, зміни і розвитку навчально-виховного процесу з метою досягнення більш високих результатів. Одержання нового знання, якісно іншої педагогічної практики. До основної функції інноваційної діяльності відноситься зміна компонентів педагогічного процесу: цілей, змісту освіти, форм, методів, технологій, засобів навчання, система управління» (Н. Проніна).

Отже, інноваційна діяльність педагога є комплексним інтегративним видом педагогічної діяльності, спрямованим на забезпечення інноваційного розвитку та підвищення якості професійної освіти за рахунок розроблення та застосування різноманітних нововведень у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. При цьому нововведення розуміється як ідея, результат прикладних та фундаментальних досліджень, експериментальних та теоретичних розробок у сфері освіти, виховання, управління, цифрових технологій, що за умови їх впровадження приводить до підвищення ефективності та розвитку системи педагогічної освіти.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Інноваційна діяльність педагога виступає умовою його безперервного особистісного та професійного розвитку і стає головним інструментом якісної зміни

системи педагогічної освіти, в основі якої лежить відмова від стереотипів у професії, вихід за рамки механізмів, що діють, знаходження нових оригінальних способів вирішення професійних завдань [1].

Отже, інноваційна діяльність педагога є необхідною умовою високої якості педагогічної освіти, оскільки забезпечує повноцінну реалізацію актуальних програм педагогічної підготовки, і спрямована на задоволення попиту на якісну педагогічну освіту, забезпечує формування необхідних компетентностей та розвиток особистості здобувачів освіти, сприяє розвитку системи педагогічної освіти.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у виявленні особливостей підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у ЗВО до інноваційної діяльності.

Список використаних джерел

1. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2006. 563 с.
2. Герасименко О. О. Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми. *Економіка та підприємництво*. 2008. Вип. 20. С. 210–219.
3. Гончарова О. А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. / Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2008. 20 с.
4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
5. Коновальчук І. І. Креативний потенціал інноваційної педагогічної діяльності. *Інноваційна діяльність педагогів Житомирщини*. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 4–7.
6. Макогон К. Діагностика готовності педагогів до пошукової діяльності (педагогічних інновацій). *Рідна школа*. 2002. № 1. С. 27–29.
7. Мариновська О. Упровадження педагогічних інновацій: система проектно-впроваджувальної діяльності. *Імідж сучасного педагога*. 2007. № 3 (72). С. 34–39.
8. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.
9. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV, редакція від 13.12.2022 URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T020040?an=18>
10. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
11. Система розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу : монографія / О. А. Тітова, П. Г. Лузан, Т. М. Пащенко, І. А. Мося, А. В. Остапенко, О. Ю. Ямковий. За наук. ред. О. А. Тітової. Київ : ІПО НАПН України, 2023. 272 с.
12. Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2019. 557 с.